

OLAMNI MAHLIYO AYLAGAN DIYOR

Komiljon Payziyev

Namangan davlat universiteti o‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida katta o‘qituvchisi, O‘zbekiston
Jurnalistlar uyushmasi a‘zosi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599546>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Qahramoni, Xalq shoiri Abdulla Oripov ijodida, xususan, publitsistikasida vatan va vatanparvarlik, xalqlar do‘stligi, adabiy aloqalar mavzularing o‘ziga xos talqini haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Vatan, vatanparvarlik, adabiy aloqalar, xalqlar do‘stligi, turizm, milliy qadriyatlar, madaniyat, konsepsiya.

Аннотация. В статье рассматривается своеобразная интерпретация темы Родина и патриотизма, дружбы народов, литературных связей в творчестве Героя Узбекистана, народного поэта Абдуллы Орипова, в частности в его публицистике.

Ключевые слова: Родина, патриотизм, литературные связи, дружба народов, туризм, национальные ценности, культура, концепция.

Abstract. This article discusses the unique interpretation of the themes of homeland and patriotism, friendship of peoples, and literary ties in the work of the Hero of Uzbekistan, People's Poet Abdulla Oripov, in particular in his journalism.

Keywords: Homeland, patriotism, literary ties, friendship of peoples, tourism, national values, culture, Concept.

O‘zbekiston Qahramoni, Xalq shoiri Abdulla Oripov ijodida vatan va vatanparvarlik mavzusi alohida o‘rin egallaydi. Uning “O‘zbekiston”, “Men nechun sevaman O‘zbekistonni?” she‘rlarida bu an‘anaviy va boqiy mavzu qanchalilik katta jasorat va mahorat bilan tarannum etilganini bugun ko‘pchilik yaxshi biladi. Jumladan, atoqli shoirning “Ozbekiston” she‘rida barchamizga yod bo‘lib ketgan shunday satrlar bor:

Ko‘p jahongir ko‘rgan bu dunyo,

Hammasiga guvoh yer osti.

Lekin, do‘stlar, she‘r ahli aro

Jahongiri kam bo‘lar, rosti.

Besh asr kim, nazmiy saroyini

Titratadi zanjirband bir she‘r.

Temur tig‘I yetmagan joyini

Qalam bilan oldi Alisher.

Dunyo bo‘ldi chamanim manim,

O‘zbekiston, Vatanim manim. [4, 13]

Darhaqiqat, bugun O‘zbekiston dunyoga yuz tutdi. Ayniqsa, keying o‘n yilning ichida davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning sa‘yi harakatlari, tashabbuslari, xalqimiz manfaatlarini ko‘zlab yuritauotgan oqilona va odilona siyosati tufayli mustaqil O‘zbekistonning eng avvalo Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog‘iston singari qoshni respublikalar bilan o‘zaro munosabatlari yangi va yuqori bosqishga ko‘tarildi. Tarixi, tili, dini, urf-odatlarini bir bo‘lgan qardosh va qindosh birodarlarimiz bilan do‘stona aloqalarimiz mustahkamlandi. Hamkorlik rishtalarini rivojlantirishda madaniyat, adabiyot, san‘at vakillarining ham munosib xizmatlari bor.

Har yili o‘zbek, qirg‘iz, tojik, qozoq, turkman madaniyati, san‘ati, adabiyoti kunlarining o‘tkazib kelinayotgani buning yorqin isbotidir.

O‘zbekiston bugun nafaqat mintaqada, balki jahonda ham o‘zining munosib o‘rnini egallab bormoqda. Yana Abdulla Oripovning quyidagi satrlari yodimizga tushadi:

***Oltin bu vodiylar, jon O‘zbekiston,
Ajdodlar mardona ruhi senga yor.
Ulug‘ xalq qudrati jo‘sh urgan zamon
Olamni mahliyo aylagan diyor!*** [5]

Chindan ham bugun atoqli shoirimiz to‘g‘ri ta‘kidlaganidek, serqruyosh o‘lkamiz, diyorimiz butin dinyoni, olamni o‘ziga ohanrabodek mahliyo etmoqda, bizning tariximizga, madaniyatimizga, noyob urf-odatlarimizga, qadriyatlarimizga qiziqish tobora ortib bormoqda. “Sharq taronalari”, “Maqom”, “Baxshichilik”, kino, teatr san‘ati festivallarining o‘tkazib kelinayotgani xalqlarimiz o‘rtasidagi do‘stlik munosabatlarini takomillashuviga xizmat qilmoqda. O‘tgan 2024 yilning o‘zida yurtimizga dunyoning turli go‘shalaridan 10 milliondan ortiq turistlarning tashrif biyurgani bunga yorqin misol bo‘la oladi. Investitsiyalar oqimi yildan-yilga ko‘paymoqda, qo‘shma korxonalar, hamkorlikdagi loyihalar miqdori va salmog‘i ortib bormoqda.

Prezidentimizning 2019 yil 5 yanvardagi PF- 5611 sonli Farmoniga asosan “2019 -2025 yillarda O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasi” qabul qilingan edi. O‘tgan besh yil mobaynida bu sohada salmoqli ishlar amalga oshirildi. Shu muhim hujjatda qayd etilganidek, “O‘zbekiston katta turizm va reprintsiya salohiyatiga ega. Unda jami 7,4 ming madaniy meros ob‘ektlari mavjud, ulardan 209 tasi muzey shahri maqomini olgan Ichan qal‘a, Buxoro, Shahrisabz, Samarqand hududida joylashgan va ular YUNESKO butunjahon merosi ro‘yxatiga kiritilgan” Konsepsiyada 2025 yilda turizm eksportini 951 milliondan 2,2 mlrd AQSH dollari miqdoriga yetkazish belgilangan. [1]

Bu marralarni egallashda albatta, madaniyat, adabiyot, san‘at namoyandalari zimmasiga ham katta mas‘uliyat yuklanadi. Shuni alohida e‘tirof etish lozimki, Abdulla Oripov xalqlar do‘stligi, madaniy, adabiy aloqalarni mustahkamlash yo‘lida ham bir qator ibratli tashabbus va takliflarni ilgari surgan. Jumladan, “Qadimiy va navqiron o‘lka she‘riyati” (1984) nomli publitsistik maqolasida “Makedoniya (Yevropaning Bolqon yarim oroli markazida joylashgan) O‘zbekiston bilan bordi-keldi qilib turadi,-deydi adib. -Madaniyat, san‘at arboblari esa doimiy ravishda aloqadadirlar. Ijtimoiy raraqquiyot, xalqlar o‘rtasida do‘stlik, mustahkam tinchlik uchun kurash – bu kabi aloqalarning negiz-mazmunini tashkil etadi. Makedoniyada o‘zbek adiblarining ko‘pgina asarlari chop etilgan. O‘zbek shoirlarining she‘rlaridan tuzilgan antologiya ham mavjud. O‘z navbatida o‘zbek adiblari ham makedoniyalik hamkasblarining asarlarini mukammal tarjima qilib kelayotirlar. Adabiyot esa xalqarning bir-biriga yaqinlashuvida bebaho rol o‘ynab kelayotir. Shoirning kimligini bilmoqchi bo‘lsang, uning ijodini o‘qib ko‘r deyishadi”. [2]

Yoki “Dantening bezovta ruhi” nomli maqolasida esa ko‘hna va navqiron Samarqand haqida bildirilgan ajoyib obrazli hech bir kimsani befarq qoldirmaydi: “Siz quyidagi iborani yaxshi bilasiz, ya‘ni Rimni boqiy shahar deydilar. Magar qadimiy dunyo ho‘kizning shoxlari ustida turgan bo‘lsa, uning bir shoxi Samarqandga, ikkinchisi esa Rimga qadalgan bo‘lib chiqadi”. Ya‘ni bu mulohazalari bilan adib O‘zbekiston, xususan, Samarqand qadim tarixga ega ekanligini, u Rim bilan bemalol bo‘ylasha olishini faxru iftixor bilan tilga olgan. Mazkur maqolada xorijliklarning bizning yurtimizga, madaniyatimizga bo‘lgan qiziqishlari xususida shunday deyiladi: “Odam hamma joyda ham odam. Men Jovanni va uning o‘g‘liga (Jovanni - Italiyaning Sitsiliya shahridagi “Unita” gazetasining jamoatchi muxbiri) ikkita do‘ppi sovg‘a qilganimda ular quvonib ketishdi.

Jovanninging o‘glini, ayniqsa, Buxoro, Toshkent, Samarqand belgili nishonlarimiz qiziqtirib qoldi”. [3.73.] Bu o‘rinda ham yurtimizning o‘ziga xos tarixi, san’ati, madaniyati dunyo xalqlari uchun beqiyos mo‘jiza bo‘lib tuyulishi hayotiy misol bilan ko‘rsatib berilgan.

A.Oripov publitsistikasida O‘zbekistonni qanchalik faxru iftixor bilan tarannum etilgan bo‘lsa, shuning barobarida xalqimizni jahon madaniyati durdonalaridan bahramand etish g‘oyasi ham o‘ziga xos uslubda ifoda etiladi. Buni shoirning Italiyaga qilgan safar taassurotlari haqidagi quyidagi mulohazalarida ham kuzatish mumkin: “Bizni Ocheriali shahrining chekkasidagi bir mehmonxonaga olib borishdi,-duydi adib. - U shundoqqina dengiz sohilida bo‘- lib, “Ioni dengizining durdonasi” deb atalar ekan. Agar go‘zallik olamida dur degan sifatni mutlaq, deb qabul qilinadigan bo‘lsa, uni faqat shu joydagina qollash mumkin edi. Vo‘ajab! Ona zaminimiz bunchalar go‘zal bo‘lmasa. Balki Bibi Maryam jamoli haqidagi betakror tasavvurlar shu joyda tug‘ilganmi?? Yashillik, turli - tuman charog‘on gullarning rangi zangor dengiz rangi bilan uyg‘unlashib ketgan, uzoqda ko‘m-ko‘k yassi tog‘lar harir parda orqasida turgan kabi jimirlab ko‘rinadi “. [3, 75]

Bizningcha, bu ta‘rif va tasvirdan keyin har qanday o‘quvchi Ocheriali shahriga maftun bo‘lib qolishi hech gap emas, “Shu orada biz Sitsiliyaning Guarmane, Sirakuzi kabi shaharlarida ham bo‘ldik,- deydi shoir o‘z taassurotlarida. – Bu shaharlar asosan turistlar keladigan joylardir. Sirakuzida Arximed yashab o‘tgan. Buyuk ixtirochi xuddi shu yerda, dengiz sohilida ko‘zgularga quyosh nurini yig‘ib, dushman kemalarini yoqib yuborgan. Sirakuzida qadimiy grek teatri xarobalari yastanib yotibdi” [3, 73] Kichik tadqiqotimizdan kelib chiqadigan xulosa shuki, Abdulla Oripov O‘zbekistoni, xalqimizning qadim tarixini, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Amir Temur, Jaloliddin Mangyberdi, Alisher Navoiy, Mirzo Ulug‘bek, Zahiriddin Muahammad Bobur singari ulug‘ allomalarimizni, Samarqand, Buxoro, Shahrusabz, Xiva kabi shaharlarimizni dunyoga tanitishga va o‘z navbatida xalqimizni jahon madaniyati mo‘jizalari bilan oshno etishga salmoqli hissa qo‘shgan buyuk vatanparvar, yurtparvar, millatparvar ijodkorlardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5611-son Farmoniga 2-ilova.
2. Oripov A. Qadimiy va navqiron o‘lka she‘riyati. (Makedoniya shoirlari to‘plamiga so‘zboshi). – Toshkent : G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1984.
3. Oripov A. Dantening bezovta ruhi. –Tanlangan asarlar, 4 jildli. 4-jild. –Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 2001. – B.73.
4. Oripov A.O‘zbekiston. Qasida. –Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti,1972. – B.13.
5. <https://tsuull.uz/uz/content/ozbekiston-respublikasi-davlat-madhiyasi>.